

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Хомидзода Фуркат Муким

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории и религиоведения
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11237360>

Современный мир вышел на новый уровень развития, благодаря достижениям науки и техники, процессами глобализации и независимый Таджикистан, также привносит новые прогрессивные формы и разработки современности в сфере образования.

Развитие высшего специального образования направлено на повышение качества высококвалифицированных кадров и базируется на международно признанных требованиях и стандартах, таких как: Лиссабонская конвенция, Болонская декларация, Международный стандарт образования, которые отражают развитие науки и техники, рынка отношений в условиях глобализации современного мира.

В послании основоположника мира и единства, лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона говорится: «Правительство придает первостепенное значение обеспечению прогресса науки и образования как приоритетного направления социальной политики со стороны всех технических и естественных наук, а также повышению уровня и качества образования, внедрению и расширению использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе интернета, в системе образования, обеспечению эффективности деятельности учителей и повышению ее эффективности, совершенствованию педагогических навыков, для этого осуществляет все необходимые мероприятия».¹

Наш вуз, Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики с 2007 года вошел в единое мировое пространство высшего профессионального образования, и в настоящее время все студенты очного отделения обучаются по кредитной системе.

Создание информационно-инновационной образовательной системы считается одной из основных целей руководства университета. В связи с этим ежедневное расширение информационно-инновационной системы образовательного и научного процесса, развитие компьютерных классов, лабораторий, внедрение централизованной системы приема экзаменов и зачетов через тестовые центры требуют от университета постоянной работы в едином информационном пространстве. В связи с этим сегодня университет расширил охват всех направлений своей деятельности посредством интернет-сайта www.tsulbp.tj в глобальной сети, а в целях укрепления связи студента, магистранта с вузом разработал специальную страницу «Электронная приемная»².

Дистанционное обучение - это новый уровень развития очного и заочного образования, где используются информационные технологии.

Дистанционное обучение проводится без непосредственного личного участия преподавателя и обучающихся. Отличие этой формы обучения от заочного типа состоит в

¹ Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона от 20.01.2016.

² Развитие социальных и экономических наук в современное время: проблемы, ситуация и перспективы развития (сборник статей научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава и студентов ДДХБСТ, 29-30 мая 2014 г.)

том, что важная часть учебного материала усваивается не автономно, а непрерывно во взаимодействии с преподавателем (консультации по электронной почте, Skype, семинары в онлайн-режиме).

Система дистанционного обучения представляет собой глобальную сеть – интернет, которая предоставляет обучающимся возможность своевременного доступа к образовательной и другой необходимой информации.

Преподаватели имеют возможность общаться со студентами через эту удаленную систему и вся информация должна быть централизована и эта система гарантирует использование разнообразных данных.

Основной целью использования и реализации данного вида обучения является обеспечение и гарантия качества образования в университете, поскольку, используя дистанционную систему, студент получит возможность получить необходимую информацию.

Основная задача такого обучения – разработать новые формы прогрессивного обучения в современном образовании и в этом процессе, укрепить взаимоотношения между преподавателем и студентами, поставить образование в целом под взаимный контроль.

Университет должен систематизировать необходимую информацию на своем сайте и представить ее с использованием новейших технологических достижений, гарантируя безопасность и конфиденциальность информации. Стоит отметить, что в университете создана специальная группа программистов Web-сайтов, через которую можно обратиться к ней в случае недопонимания и возникновения проблемы.

Система дистанционного обучения – это новейшая и высшая форма образования, предназначенная для получения высшего и второго образования и для тех людей, которые не имеют возможности посещать очную или заочную форму обучения. Интернет – это технология, используемая для доступа к учебно-методическим материалам и обеспечения взаимодействия студентов и преподавателей через глобальную сеть- интернет.

Дистанционное обучение в системе образования повышают качество самостоятельной работы студентов. Работа с интернетом и персональным компьютером позволяет выполнять задачи и использовать информацию эффективно. Написание и подача студентами различных семестровых работ, а также использование учебных материалов через глобальную сеть способствуют углубленному изучению предметов.

В университете должны быть все условия для проведения данного вида обучения: современные технологические лаборатории и специальные кабинеты, компьютерные классы и доступ студентов к международной сети интернет. Университет имеет тесное образовательное сотрудничество с самыми передовыми высшими учебными заведениями мира, а также предоставляет возможности для других высших учебных заведений для повышения профессионального уровня их преподавателей.

Университет уделяет серьезное внимание приему абитуриентов на дистанционное обучение по многим специальностям, ведь именно дистанционное обучение определяет будущее развития высшего образования.

Дистанционное обучение является потребностью времени, а образование через интернет – образование с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий в процессе получения знаний и выполнения специальной задачи. С этой точки зрения в современное время особое значение

приобретает дистанционное высшее образование, имеющее прочную связь с современными информационными и телекоммуникационными технологиями.

Образование через интернет – это современный способ получения качественного дистанционного образования, имеющее свои особенности:

1. Наличие персонального компьютера – важный фактор для совместной работы и обучения.
2. Усиление дистанционного образования представляет собой совокупность множества удобных и правильных способов, то есть студент сам может составить рамки получения знаний, выбрав график и скорость обучения.

Для человека, получающего информацию в рамках дистанционного обучения, не возникает проблем с получением информации и поиском учебных материалов и ее инструментов, поскольку он может получить ее автоматически, без этого в этом виде образования возможно получить информацию от лучших учителей, потому что ведущий преподаватель не может своими материалами и лекциями преподнести необходимую информацию.

При дистанционном обучении не существует возрастных ограничений для получения знаний и специальной информации, за исключением того, что получатель такого образования может получить высшее образование и среднее образование.

Высшее образование должно отвечать требованиям современности и должно быть оснащено всеми современными информационными и телекоммуникационными технологиями. Развитый и современный университет может организовать новую структуру дистанционного образования в высшей школе.

Другим аспектом этого образования и системы заключается в том, что этот тип образования и системы очень дешёв и экономически удобен для студентов.

В дистанционном образовании существуют два важных и активных аспектов сотрудничества: на первом уровне – преподаватель и на втором уровне – студент. В университете должна быть вся информация, о предоставлении образовательных медиаматериалов по специальностям и предметам.

1. Отсюда для преподавателя в системе предусмотрена мастер-страница, которая при входе в систему переходит на собственную страницу, где в зависимости от нагрузки размещаются список предметов, все справочные и учебные материалы. Выбрав предмет, неделю обучения, выбрав группу и ученика, он представляет свои материалы.

Возможности, предоставляемые учителю.

1. Курс лекций
2. Учебно-тестовые материалы
3. Выставление оценок учащихся
4. Размещение новой информации или объявлений для группы и ученика на доске объявлений.
5. Использование электронной библиотеки
6. Использование электронной почты и форумов
7. Использование и замена своего профиля (например, пароль, изображение и иногда дополнительная информация)
8. Ознакомление с графиком мероприятий
9. Составление и оформление материалов зачетных и итоговых экзаменов.
10. Проблемы и примеры с рекомендуемой литературой

2. Отсюда для студента откроется отдельная страница в системе, при входе в систему путем выбора личного логина и пароля студент попадет на свою страницу и получит возможность ознакомиться с необходимой информацией.

возможности, предоставляемые студентам.

1. Постоянная связь студента с преподавателем, возможность немедленной консультации по возникающим вопросам с помощью средств телекоммуникации (внутренняя электронная почта, скайп и т.д.)

2. Возможность организации дискуссии, форумов, совместной работы с группой и студентом во время изучения курса – в любое время.

3. Доступ к теоретическим и практическим материалам в электронном виде (слайды, аудиопрезентации, видеофрагменты уроков)

4. Использование электронной библиотеки.

5. Ознакомьтесь с личным планом обучения.

6. Определение оценок по предметам за текущий и предыдущий семестры.

7. Образовательная тестовая система.

8. Изменение вашего профиля (например, пароля, изображения и иногда дополнительной информации)

9. График обучения

В дистанционном обучении реализован непрерывный контроль образовательного процесса, что обеспечивает высокое качество образования, система его оценки объективна.

Преимуществами системы дистанционного образования являются:

- Доступность учебных материалов и технических анкет, тестов для студентов через интернет и ежедневный, круглосуточный доступ к сети без каких-либо препятствий, без изменения графика работы и без выезда с места жительства.
- Соответствие стандартам образования всех учебных пособий подготовлены квалифицированными преподавателями, докторами и кандидатами наук
- Общение студентов с преподавателями посредством онлайн –конференции и электронной почты, а также в форме вопросов и ответов (форум) на сайте системы образования с привлечением современных информационных и телекоммуникационных технологий.
- Система дистанционного образования позволяет студенту свободу действия, не посещать учебное заведение.
- Экономическая выгода студента при форме дистанционного обучения не несет дополнительных расходов на проезд, питание и проживание.
- Реальное участие студента в образовательном процессе учреждения, происходит только в период сдачи государственных экзаменов и защиты дипломной работы.

Должны быть внесены изменения и дополнения в законодательство Республики Таджикистан в сфере образования по электронному образованию и дистанционным технологиям независимо от формы обучения, чтобы высшие школы страны могли наладить свою деятельность и реализовать ее использование во все образовательные программы и учебные заведения.

Без этого в государственную структуру и образовательные стандарты в будущем должны быть включены требования по созданию благоприятных условий для предоставления электронной информации и дистанционного образования.

Сегодня высшие учебные заведения, работающие в форме дистанционного обучения, пользуются большей популярностью, чем другие высшие учебные заведения, поскольку опираются на современную систему образовательных требований и законодательства.